

**Da monumentalidade:
origens acadêmicas da arquitetura cívica moderna**

Pedro Paulo PALAZZO^{*}, Sylvia FICHER^a

^{*} Arquiteto e Urbanista, Doutor em Arquitetura e Urbanismo (FAU-UnB), Professor Adjunto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília.

^a Arquiteta, Doutora em História Social (FFLCH-USP), Professora Associada da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília.

Resumo

A arquitetura cívica responde a questões de ordem política e social bastante específicas e sua realização envolve, em geral, teorias e técnicas projetuais próprias, no intuito de expressar com clareza o seu propósito público. No contexto ocidental e no período entre as duas grandes guerras, há uma importante atividade de construção nesta esfera, e nela pode-se verificar uma sobreposição de métodos acadêmicos e modernistas na determinação de suas configurações edificadas. Apesar de relações distintas com o tecido urbano e de estilos diferenciados, ambos esses métodos compartilham diversas características relacionadas a procedimentos de composição. A permanência de procedimentos tradicionais em práticas que se apresentam como anistóricas se dá, em parte, devido à formação intelectual dos modernos no ambiente do ecletismo acadêmico e, em parte, devido ao potencial desses procedimentos para a resolução de aspectos peculiares à expressão cívica.

Tais procedimentos incluem, preferencialmente, o uso da tipologia para a determinação da solução de conjunto, o manejo de massas edificadas e a ênfase na forma, além de relações típicas estabelecidas entre os elementos de composição. E assim, no que diz respeito à produção da arquitetura cívica, constata-se naquele período – para além da oposição entre estilos clássicos e modernistas – o compartilhamento de um substrato teórico e projetual.

Abstract

Civic architecture relates to issues of political and social order, and stems from a number of design theories and techniques, which aim to express clearly its public purpose. In the western context and in the period between the two World Wars, there is a major activity in this sphere, where one can verify an overlap of Beaux-Arts and Modernist methods in the determination of their built forms. In spite of style differences and of contrasting outlooks on the traditional city, both methods share several features in the domain of compositional tools and practices; this is partly due to the architectural education of early Modernist practitioners in the cultural environment of Beaux-Arts, and partly to the expressive potential inherent in these techniques.

These compositional techniques involve a use of building types in the design process, a manipulation of massing of form and the emphasizing of its shape, as well as a variety of relationships established among the elements of the architectural composition. Going deeper than the differences between Classical and Modernist styles, one can thus find a common ground and some theoretical similarities in the making of civic architecture.

Introdução

No contexto ocidental e do ponto de vista da cidade, uma das mais valiosas qualidades da arquitetura Beaux-Arts de meados do século dezenove a meados do século vinte é a inserção harmoniosa de edificações grandiosas em malhas urbanas as mais convencionais. A necessidade de diferenciar monumentos de caráter cívico da arquitetura menor é um problema crítico para a composição acadêmica: desta distinção depende a funcionalidade e legibilidade do espaço urbano. Em outras palavras, trata-se da civilidade ou urbanidade – como se prefira – da ação arquitetônica.

De um modo geral, a literatura especializada que aborda as primeiras décadas do século passado considera a arquitetura acadêmica como indissociável da monumentalidade. Ao mesmo tempo, apresenta as novidades arquitetônicas advinda do modernismo como antitéticas a essa mesma monumentalidade (Frampton, 1980, p. 210). E ainda que tal literatura identifique o período como de ruptura com o historicismo e de ascensão modernista, consta-se que o que nele de fato se assistiu foi a permanência e mesmo a predominância de arquiteturas tradicionais, às quais meramente se somaram tendências vanguardistas. Contudo, conforme procuramos aqui discutir, o Movimento Moderno não só preservou o caráter monumental da arquitetura cívica em suas realizações, como preservou e se valeu dos recursos projetuais legados pelo método Beaux-Arts.¹

Com efeito, o desmonte ideológico dos métodos acadêmicos empreendido à época pelos modernos mascara essa dívida conceitual, privando as gerações seguintes de um arcabouço teórico – amplamente empregado inclusive por aqueles arquitetos que estavam efetuando tal denegação, como Le Corbusier, Adolf Loos e muitos de seus contemporâneos – ao qual recorrem até os dias de hoje em sua prática, porém sem o necessário domínio instrumental. Sintoma disto é a facilidade com que um conjunto monumental Beaux-Arts se insere na cidade, em marcado contraste com situações semelhantes já no quadro do modernismo, como quanto se recorda a reconstrução urbana no segundo pós-guerra (Panerai, 2006; Scully, 1994, p. 224; Holanda, 2003, p. 30-31) (Fig. 1).

Princípios teóricos

A integração entre monumento e entorno se traduz, na prática Beaux-Arts, por uma familiaridade considerável entre arquitetura cotidiana e cívica. De tal modo que as diferenças entre elas não tocam na essência do que seja arquitetura ou na natureza da construção. Por sua vez, argumenta-se frequentemente que a arquitetura moderna – seja trivial ou cívica – não se relaciona com as formas características da cidade tradicional e até as desorganiza (Krier, 1996, p. 59). Na verdade, o argumento pela especificidade moderna tem, muitas vezes, o intuito velado de eximir as manifestações do Movimento Moderno de críticas pertinentes quanto à sua condição de objetos urbanos.

Excluída por motivos óbvios a possibilidade de que a arquitetura cívica e a trivial sejam de idêntico caráter, restam três possibilidades elementares para se efetuar esta separação. A arquitetura cívica pode ser um subconjunto da arquitetura trivial; a arquitetura trivial é que pode ser uma derivação da arquitetura cívica; ou finalmente, a arquitetura cívica e a trivial podem ser de naturezas fundamentalmente diversas.

A atribuição de um valor intrínseco à diferença radical parece ser uma herança do Movimento Moderno. Tanto assim que não raramente a teoria contemporânea tende a privilegiar a terceira opção. Andrés Duany et al. (2003) sustentam — dando como exemplo o

¹ Sobre a distinção entre estilo e método na arquitetura acadêmica, ver Gournay, 1996.

Museu Guggenheim de Bilbao (Fig. 2) — que é preciso contrapor, aos controles de gabaritos e às restrições de formas impostos à *res privata*, uma excepcional liberdade para que edificações importantes possam expressar seu “mérito” arquitetônico. Já Koolhaas (1995) atribui ao arquiteto contemporâneo o papel de transformar qualquer que seja o edifício em um monumento *sui generis*. À luz do seu pensamento, a contradição implícita entre o cívico “radical” e uma malha “convencional”, apesar de seu aparente extremismo, parece mais uma reação conformista diante da impotência de se operar a “radicalização” do trivial.

O elusivo tratamento dado à monumentalidade no discurso moderno pode sugerir que as grandes obras nada mais são do que variações excepcionais no interior de um conjunto único de procedimentos compositivos igualmente equivalentes para a cultura de uma época. Esta orientação indica uma preferência modernista pela noção de que o monumental seria derivado do trivial. Tal postura que fica evidente no discurso de Le Corbusier acerca do seu projeto para a sede da Liga das Nações (Fig. 3), por ele batizado de “casa de trabalho”, recusando explicitamente o epíteto “palácio” (Rykwert, 2004, p. 191), ainda que a implantação tenha uma clara genealogia nos jardins palacianos renascentistas e barrocos. Edgar Graeff – um dos raros teóricos modernos a não evitar, e sequer mitigar, o uso da palavra “monumentalidade” – não entra no mérito da questão do *Zeitgeist* (o bem mais ameno *esprit du temps* dos franceses), mas defende esse entendimento do extraordinário como advindo de uma simples distorção e elevação do ordinário (Graeff, 2006, p. 21-22).

Já no pensamento Beaux-Arts fica patente que é o monumental que tem precedência sobre o trivial, porém sem a exclusão de uma relação genética com este. O arquiteto Friedrich Tamms, atuante na Alemanha nazista, ao polemizar contra o *Heimatstil* de seus contemporâneos, afirma que “não é o grande que nasce do pequeno, mas o pequeno, o comum, o cotidiano que tira a sua existência do grande. No princípio era o grande!” (Frank, 1997, p. 200) Essa declaração apenas corrobora a ênfase dada no ensino Beaux-Arts a programas de caráter excepcional, desde pavilhões e estruturas bucólicas até grandes programas públicos ou religiosos.

Outros teóricos da arquitetura no início do século vinte, como Marcello Piacentini (1996, p. 131) e Julien Guadet (1901, p. 161), concorrem com a opinião amplamente difundida naquele momento de que arquiteturas monumental e trivial são gradações diversas da aplicação de princípios semelhantes (Fig. 4). Para ambos, o espectro da arquitetura privada enfatiza o atendimento racional a necessidades materiais, enquanto a arquitetura cívica é exemplar no tratamento plástico, em geral figurativo.

Procedimentos de composição monumental

Esta última lição foi recebida e claramente adotada pelos arquitetos modernos por boa parte do século passado, com certeza até fins da II Guerra Mundial. Se há uma teoria modernista que busca eliminar qualquer resquício da cidade tradicional, também não são poucos os exemplos construídos que, sem prescindir da estética “nova”, valem-se dos preceitos legados pela formação acadêmica. Na pragmática mentalidade Beaux-Arts, contam-se três modos de distinção: implantação, tipologia e tratamento plástico.²

1. Implantação

Um dos termos da legibilidade e significação transmitida pela arquitetura cívica se dá na sua diferenciação não apenas visual, mas também espacial, com relação à arquitetura trivial. Diferenciar a implantação do edifício cívico é criar um *recinto* no interior do qual tudo deve ser perfeito e não comprometido (Tzonis e Lefaivre, 1986, p. 5) e, por extensão, uma divisa

² Listar todas as fontes que justificam tal tripartição foge ao escopo deste artigo. Algumas referências básicas são Westfall, 1991, Corona Martinez, 2000, e Harbeson, 2008.

sólida ou vazia que destaca e separa um local importante de seu entorno imediato. A solução do recinto isolado é adotada com frequência em edifícios monumentais do século vinte. Veja-se os grandes museus ao longo do *mall* de Washington ou o Tribunal de Gotemburgo (Fig. 5).

Prédios cívicos que ocupam um quarteirão inteiro, por outro lado, revelam uma certa ambiguidade com respeito ao caráter excepcional da sua implantação. Afinal, se é fato que eles não compartilham seu terreno com arquiteturas privadas, também é fato que em termos sintáticos a qualidade da barreira por eles introduzida na trama urbana pode não ser distinguível daquela da *res privata*. Para realçar o caráter excepcional em tal gênero de edificações, pode-se recorrer a deformações no próprio tecido urbano, situando ou configurando o quarteirão da obra cívica de maneira diversa dos demais.

Outra solução possível é deformar a própria volumetria do edifício, de modo a deixar clara uma diferença de implantação com respeito à vizinhança. É o caso do Ministério da Educação, no Rio de Janeiro, cuja implantação independe do perímetro do quarteirão (Fig. 6), ao contrário do seu contemporâneo Ministério da Fazenda.

Mais uma variação ocorre quanto, por suas dimensões, o edifício se exclui da malha urbana trivial mas participa da criação de outro espaço, este de caráter absolutamente diferenciado. É o caso do Palais Chaillot (1937), o enorme complexo cultural projetado pelos acadêmicos Boileau, Carlu e Azéma para a Exposição de Artes e Indústrias em Paris. As duas alas curvas do palácio apresentam à cidade a sua fachada convexa, tal qual um portal repudiando com bastante clareza qualquer semelhança entre si e o tecido circundante. Pela outra face, as alas abraçam uma esplanada ajardinada que se estende até o Sena, constituindo um espaço monumental intra-urbano. E assim, o palácio atua tanto como acesso e delimitação da área como seu pano de fundo, tornando óbvia a solução de continuidade espacial (Fig. 7).

Todavia, a implantação diferenciada não é um elemento indispensável à distinção da arquitetura cívica. No caso de níveis hierárquicos inferiores obras para a *res publica*, pode-se implantar o edifício cívico de modo semelhante a um edifício trivial, diferenciado apenas por elementos de composição ou recursos decorativos. É o caso, por exemplo, de inúmeras igrejas e outros tantos palácios de Roma, evidenciados na planta elaborada por Giambattista Nolli em 1748 (Fig. 8).

Por fim, a questão da quebra da malha urbana dificilmente se coloca quando se trata de edificação em meio a um parque, como é o caso da Liga das Nações. Ainda assim, é flagrante a diferença entre a implantação regular, simétrica, praticamente urbana, do edifício construído, e aquela recortada – pitoresca quase à maneira de um *estate* inglês em que pese a diferença de escala – do projeto de Corbusier (ver Fig. 3).

2. Tipologia

A forma arquitetônica, e especialmente aquela da arquitetura cívica, deve ser inteligível em termos de uma figura cuja chave de leitura se encontra tanto em características intrínsecas quanto em associações convencionais. Isso significa que a distinção se dá com a decodificação precisa de uma figura identificável com o propósito cívico, “uma forma constantemente característica” no dizer de Quatremère de Quincy (1825, p. 545).

Para Rafael Moneo, ao longo do século dezenove ocorreu uma substituição progressiva de um método de projeto baseado na tipologia por outro que utilizava um catálogo de “plantas esquemáticas vagas e imprecisas”. Tal transposição do ponto de partida projetual do tipo em direção a um partido preestabelecido parece justificar a reação modernista contra ambos: segundo esse autor, “os teóricos do Movimento Moderno rejeitaram a idéia de tipo [...] pois para eles ela significava imobilidade, um conjunto de restrições impostas ao criador” (1978, p. 32).

No entanto, é preciso reconhecer que o conceito de tipologia também tem apelo velado para o Movimento Moderno. Walter Gropius celebra a existência de formas ideais como uma realização positiva, deixando claro que isso não se limita à reprodução industrial de um protótipo em particular, mas inclui a existência de uma diversidade de soluções vinculadas a um certo “padrão” (Gropius, 1972, p. 41).

A expressão mais nítida de questões tipológicas explicitamente tratadas no modernismo aparece num croquis de Corbusier, onde ele estabelece quatro tipos de composição que dão conta de abarcar todos os edifícios projetados pelo próprio (Le Corbusier e Jeanneret, 1946, p. 189). Não há qualquer indicação de paralelo entre esses tipos e graus relativos de monumentalidade, ainda que o arquiteto tenha privilegiado o tipo que chama de “relativamente fácil, pitoresco” em projetos monumentais como a Liga das Nações ou o Palácio dos Soviéticos. A mesma contraposição entre prisma e elemento em destaque pode ser vista na maioria dos projetos cívicos modernos do período entreguerras, como a proposta concorrente de Hannes Meyer para a Liga (Fig. 9) ou o Ministério da Educação (ver Fig. 6).

Uma vista d’olhos pela história do Movimento Moderno mostra em geral essa mesma preferência por partidos analíticos em programas excepcionais, e soluções mais sintéticas em programas triviais, por natureza repetitivos. Assim como na arquitetura acadêmica, encontra-se uma diferenciação entre um nível de linguagem “trivial” e outro, digamos, “importante”.

Isso não quer dizer uma linguagem arquitetônica totalmente diferenciada, mas um tratamento dos mesmos temas da linguagem trivial num grau de erudição, talvez de execução, mais elevado, assim como a linguagem poética se distingue da prosa sem constituir um idioma diferente (Aristóteles, [S. d.], 1458a). Essa condição joga uma ênfase maior, para efeito de distinção arquitetônica, sobre o tratamento plástico do exterior da edificação.

3. Plástica

Para certa leitura dos preceitos modernos, o edifício seria como uma “bolha de sabão”. É difícil, contudo, encontrar exemplos de uma aplicação literal deste princípio no modernismo do período entreguerras. No Atelier de Ozenfant (Fig. 10), projetado por Le Corbusier, estão combinadas uma expressão “direta” do espaço interior com uma iconografia náutica sem relação com o programa funcional. O arquiteto adverte contra uma expressão estrutural e funcional direta e prosaica, uma “expressão exterior” de condicionantes materiais por demais desligada das questões de tratamento geométrico das superfícies. E sugere que, ainda que interdependentes, massa e superfície têm cada qual existência própria, sendo que a superfície deve ser composta de modo a realçar o volume que ela delimita (Le Corbusier e Jeanneret, 1946, p. 33). A expressão literal do programa no exterior do edifício, argumenta Schumacher, decorre da valorização pelas vanguardas das décadas de 1910 e 1920 de uma composição abstrata, substituindo o ornamento pelo jogo de formas e volumes (Schumacher, 2001, p. 25).

Ainda menos se deve esperar encontrar uma correlação direta entre elementos do programa funcional e massas enfatizadas na arquitetura acadêmica. Após afirmar que “deve existir uma razão de ser para toda ênfase, e o elemento resultante deve ser a expressão visível de uma função”, o professor de projeto David Varon ressalva que função não deve ser confundida com programa e a “expressão de uma função” não é a demonstração de um elemento de um programa de necessidades (1916, p. 30). Assim, para ele a expressão da função “igreja” equivale ao campanário (1916, lâmina XXXI).

Conclusão

A teoria da composição acadêmica foi ostensivamente criticada mas não necessariamente superada ou mesmo eliminada pelos arquitetos do Movimento Moderno. A vanguarda atuante nas décadas de 1920 e 1930 adotou, não a estética clássica da tradição

renascentista, mas sim a importante distinção entre requisitos verbais e composição geométrica e, em certa medida, também respeitou aquela entre arquitetura cívica e trivial.

Ao invés de digressões fáceis e já suficientemente feitas sobre as diferenças entre métodos acadêmicos e modernos, pelo contrário parece-nos bem mais estimulante perscrutar os seus pontos de convergência no tocante à monumentalidade. Ainda que a teoria moderna em sua versão mais fundamentalista prefira escamotear a especificidade da arquitetura cívica, isso não significa que todas as ideologias modernistas a rejeitem. Nem que entre as mais louvadas realizações do Movimento Moderno não encontremos exemplares tipicamente monumentais. Pelo contrário, não é incomum nelas reconhecermos o emprego de técnicas acadêmicas para a obtenção de um caráter monumental até mesmo naquelas obras em que tal caráter é inoportuno. Composições de massas e até o uso de elementos ornamentais se fazem presentes, repudiando a alcunha restritiva de “projeto funcionalista” aos seus monumentos no período entreguerras. A própria busca modernista pela padronização estética mostra preocupação com as escalas e a necessidade de ordem inerentes à leitura do edifício no âmbito da vida urbana.

A importância da composição formal, degradada no pós-guerra a um exercício de originalidade egotista, mostra nas diversas teorias da arquitetura da primeira metade do século vinte uma vitalidade polêmica e criativa. O que não existe na prática da composição arquitetônica, ao contrário da acusação proferida por vários modernos, é um receituário restritivo que forneça soluções prontas para problemas de projeto.

Não é nossa pretensão nesta breve exposição defender a tese obsoleta de uma evolução orgânica da arquitetura, na qual um academicismo decrépito transmitiria suas qualidades mas não seus defeitos ao rejuvenescimento modernista. Queremos, sim, enfatizar a relevância de opções teóricas e soluções empíricas adotadas por indivíduos, no intuito de ressaltar que métodos projetuais e linguagens arquitetônicas não são pacotes fechados, mutuamente excludentes, mas conjuntos de preceitos que dão frutos de uma geração para outra. A existência de um território comum entre modernos e acadêmicos, ainda que se acusassem mutuamente de degenerados, bem pode servir de alerta para certos ideólogos de hoje.

Referências bibliográficas

- ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ. (Aristotélēs). **Ποιήτικη** (Poiêtikē). Boston: Tufts University, [S. d.]. (Perseus Digital Library). Disponível em: <<http://www.perseus.tufts.edu/cgi-bin/ptext?lookup=Aristot.+Poet.>>. Acesso em: 29/10/2006 (Aristotle. Aristotle's Ars Poetica. Editado por R. Kassel. Oxford: Clarendon Press. 1966).
- CORONA MARTINEZ, A. **Ensaio sobre o projeto**. Brasília: Editora UnB, 2000 (Ensayo sobre el proyecto. Librería Técnica, 1991).
- DUANY, A.; PLATER-ZYBERK, E. e ALMINANA, R. **The New Civic Art: Elements of Town Planning**. Nova York: Rizzoli, 2003.
- FRAMPTON, K. **Modern Architecture: A Critical History**. New York: Oxford University Press, 1980.
- FRANK, H. La loi dure et la loi douce : monument et architecture du quotidien dans l'Allemagne nazie. In: COHEN, J.-L. (org.) **Les années 30 : l'architecture et les arts de l'espace entre industrie et nostalgie**. Paris: Éditions du Patrimoine, 1997, p. 200-205.
- GOURNAY, I. Beaux-Arts style. **Dictionary of Art**. Nova York: Grove's Dictionaries, 1996, p. 464-465.

- GRAEFF, E. A. **Uma sistemática para o estudo da teoria da arquitetura.** Goiânia: Trilhas urbanas, 2006 (URGS: Tese de livre-docência, 1959).
- GROPIUS, W. **Bauhaus: novarquitectura.** São Paulo: Perspectiva, 1972.
- GUADET, J. **Éléments et théorie de l'architecture**, v. 1. Paris: Aulanier, 1901.
- HARBESON, J. F. **The Study of Architectural Design.** New York: Norton, 2008 (Pencil Points, 1926).
- HOLANDA, F. de. A determinação negativa do movimento moderno. In: HOLANDA, F. D. (org.) **Arquitetura & urbanidade.** São Paulo: ProEditores, 2003, p. 19-39.
- KOOLHAAS, R. Whatever Happened to Urbanism? In: KOOLHAAS, R.; MAU, B.; SIGLER, J. e WERLEMANN, H. (orgs.) **Small, Medium, Large, Extra-Large.** Rotterdam: 010 Publishers, 1995, p. 962-971.
- KRIER, L. **Architecture : choix ou fatalité.** Paris: Norma, 1996.
- LE CORBUSIER e JEANNERET, P. **Œuvre complète**, v. 1: 1910-1929. Zürich: Éditions d'Architecture, 1946.
- MONEO, R. On Typology. **Oppositions** v. 13, 1978, p. 23-45.
- PANERAI, P. **Análise urbana.** Brasília: Editora UnB, 2006.
- PIACENTINI, M. Prima internazionale architettonica. In: **Architettura moderna.** Venezia: Marsilio, 1996, p. 127-133 (In *Architettura e arti decorative*, 7 (12), agosto 1928, 544-562).
- QUATREMÈRE DE QUINCY, A. C. Type. In: DIDEROT, D.; D'ALEMBERT, J. L. R. e QUATREMÈRE DE QUINCY, A. C. (orgs.) **Architecture** v. 3. Paris: Panckouke, 1825, p. 543-545. (*Encyclopédie méthodique des arts, des sciences et des lettres*).
- RYKWERT, JOSEPH. **A sedução do lugar: A história e o futuro da cidade.** São Paulo: Martins Fontes, 2004.
- SCHUMACHER, T. L. 'The Outside Is the Result of an Inside': Some Sources of One of Modernism's Most Persistent Doctrines. **Journal of Architectural Education** v. 56, n. 1, Fall 2001, p. 23-33.
- SCULLY, V. The Architecture of Community. In: KATZ, P. (org.) **The New Urbanism: Toward an Architecture of Community.** New York: McGraw-Hill, 1994, p. 221-230.
- TZONIS, A. e LEFAIVRE, L. **Classical Architecture: The Poetics of Order.** Cambridge, Mass.: MIT Press, 1986.
- VARON, D. J. **Indication in Architectural Design: A Natural Method of Studying Architectural Design with the Help of Indication as a Means of Analysis.** Nova York: William T. Comstock, 1916.
- WESTFALL, C. W. Building Types. In: WESTFALL, C. W. e VAN PELT, R. J. (orgs.) **Architectural Principles in the Age of Historicism.** New Haven: Yale University Press, 1991, p. 138-167.

Fig. 1: Georges Penreac'h e Claude Vasconi. Forum des Halles, Paris, 1979 (Foto: Pedro P. Palazzo)

Fig. 2: Frank O. Gehry. Museu Guggenheim de Bilbao, 1995 (Foto: Pedro P. Palazzo)

Fig. 3: Le Corbusier. Projeto de concurso para a sede da Liga das Nações, 1928 (Le Corbusier e Jeanneret, 1946, p. 137)

Fig. 4: Joseph-Louis Duc e Honoré Daumet. Palais de Justice, Paris, 1840–1870 (Foto: Pedro P. Palazzo)

Fig. 5: Erik Gunnar Asplund. Expansão do Tribunal de Gotemburgo, 1937 (Foto: Sylvia Ficher)

Fig. 6: Lucio Costa, Carlos Leão, Ernani Vasconcelos, Afonso Eduardo Reidy, Jorge Moreira, Oscar Niemeyer. Ministério da Educação e Saúde Pública, Rio de Janeiro, 1936–1942.
Desenho de Le Corbusier (Le Corbusier e Jeanneret, 1946, p. 81)

Fig. 7: Boileau, Carlu e Azéma. Palais de Chaillot, Paris, 1937 (Foto: Pedro P. Palazzo)

Fig. 8: Giambattista Nolli. Nuova Topografia di Roma, 1748 (detalhe)

Fig. 9: Hannes Meyer. Projeto de concurso para a sede da Liga das Nações, 1928 (Curtis, p. 320)

Fig. 10: Le Corbusier. Maison Ozenfant, Paris, 1922 (Le Corbusier e Jeanneret, 1946, p. 57)